

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ

Кулмирзаева Г.А.

Самаркандский Государственный архитектурно – строительный институт

E – mail: gkulmirzayeva@mail.ru

Аннотация. Приближенное решение системы линейных уравнений методом итерации применяются математике и направлению геодезии. Они определяют последовательных приближений ближе к искомому решению, на дорогах, на горах, ямах и др.

Ключевые слова: трансцендентный, хорд, касательный, проб, конечный, нулевого приближения, противоположный знак, интерполяция, итерация.

Annotatsiya. Chiziqli tenglamalar sistemasini iteratsiya yo'li bilan taqribiy yechimi matematikaga va geodeziya yo'nalishiga qo'llaniladi. Ular kerakli yechimga yaqinroq, yo'llarda, tog'larda, chuqurlarda va hokazolarda ketma-ket taxminlarni aniqlaydilar.

Kalit so'zlar: transsendental xord, tangens namunalari, yakuniy, nolga yaqinlik, qarama-qarshi belgi, interpolatsiya, iteratsiya.

Annotation. An approximate solution of a system of linear equations by iteration is applied to mathematics and the direction of geodesy. They determine successive approximations closer to the desired solution, on roads, on mountains, pits, etc.

Key words: transcendental chord. tangent samples, final, zero approximation, opposite sign, interpolation, iteration.

Мы будем рассматривать здесь численное решение уравнений вида

$$f(x) = 0 \quad (1)$$

где f – заданная функция. Такие уравнения могут быть *алгебраическими*, если функция f – алгебраическая, или *трансцендентными* в противном случае; так и другие называются *конечными* в отличие, например, от дифференциальных уравнений.

Численное решение уравнения (1) обычно начинают с нахождения грубого, совсем приближенного решения, так называемого *нулевого приближения*. Можно начать с примерного, хотя бы довольно грубого построения графика функции f . Если при этом обнаружится, что на каком –нибудь интервале a ,

Теорема. Если для данной (2) системы

$$\sum_{j=1}^n |\alpha_{ij}| < 1 \quad (i = 1, \dots, n) \quad \text{или} \quad \sum_{i=1}^n |\alpha_{ij}| < 1 \quad (j = 1, \dots, n)$$

выполняется хотя бы одно из этих условий, то итерационный процесс (4) приближается к единственному решению этой системы, не зависящему от выбора начального приближения.

Пример 1. Найти решение системы трех неизвестных.

$$\begin{cases} 4x_1 + 0,24x_2 - 0,08x_3 = 8 \\ 0,09x_1 + 3x_2 - 0,15x_3 = 9 \\ 0,04x_1 - 0,08x_2 + 4x_3 = 20 \end{cases} \quad (5)$$

Решение. Выполнено последнее условие аппроксимируемости процесса:

$$|a_{11}| = 4 > |0,24| + |-0,08| = 0,32$$

$$|a_{22}| = 3 > |0,09| + |-0,15| = 0,24$$

$$|a_{33}| = 4 > |0,04| + |-0,08| = 0,12$$

Поэтому итерационный процесс сходится. (1) заменим систему следующей системой равной силы

$$\begin{cases} x_1 = 2 - 0,06x_2 + 0,02x_3 \\ x_2 = 3 - 0,03x_1 + 0 + 0,05x_3 \\ x_3 = 5 - 0,01x_1 + 0,02x_2 + 0 \end{cases} \quad (6)$$

Матричное обозначение системы следующее:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -0,06 & 0,02 \\ -0,03 & 0 & 0,05 \\ -0,01 & 0,02 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

или $x = \beta + \alpha x$, здесь

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \alpha = \begin{pmatrix} 0 & -0,06 & 0,02 \\ -0,03 & 0 & 0,05 \\ -0,01 & 0,02 & 0 \end{pmatrix}$$

получаем в качестве нулевого приближения:

$$x^{(0)} = \beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ или } x_1^{(0)} = 2, x_2^{(0)} = 3, x_3^{(0)} = 5$$

положив $x^{(0)}$ справа от системы (6), получим $x^{(1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \end{pmatrix}$ в первом

приближении

$$x_1^{(1)} = 2 - 0,06 \cdot 3 + 0,02 \cdot 5 = 1,92$$

$$x_2^{(1)} = 3 - 0,03 \cdot 2 + 0,05 \cdot 5 = 3,19 \quad \text{или} \quad x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1,92 \\ 3,19 \\ 5,04 \end{pmatrix}$$

$$x_3^{(1)} = 5 - 0,01 \cdot 2 + 0,02 \cdot 3 = 5,04$$

положив $x^{(1)}$ справа от системы (6), получим в втором приближении

$$x_1^{(2)} = 1,9094$$

$$x_2^{(2)} = 3,1944$$

$$x_3^{(2)} = 5,0446$$

$$\text{или} \quad x^{(2)} = \begin{pmatrix} 1,9094 \\ 3,1944 \\ 5,0446 \end{pmatrix}$$

положив $x^{(2)}$ справа от системы (6), получим в третьем приближении:

$$x_1^{(3)} = 1,90928$$

$$x_2^{(3)} = 3,19498$$

$$x_3^{(3)} = 5,04485$$

$$\text{или} \quad x^{(3)} = \begin{pmatrix} 1,90928 \\ 3,19498 \\ 5,04485 \end{pmatrix}$$

Записываем результаты в таблицу ниже:

приближении	x_1	x_2	x_3
0	2	3	5
1	1,92	3,19	5,04
2	1,9094	3,1944	5,0446
3	1,90928	3,19498	5,5,04485

Чтобы приблизительные значения корней были следующими:

$$x_1 = 1,90928; \quad x_2 = 3,19498; \quad x_3 = 5,04485 \quad \blacksquare.$$

Методы, которые позволяют найти решение задачи при помощи конечного числа элементарных арифметических и логических операций (сложить, вычесть, перенести результат из одного места в другое), относят к **точным** методам. Название этих методов вытекает из того, что, если исходные данные задачи определены **точно** и вычисления проводятся **точных** методах число необходимых для решения вычислительных операций зависит только от вида вычислительной схемы и от порядка матрицы, определяющей данную задачу.

Литературы

1. А.Д. Мышкис. «Лекции по высшей математике» . Изд.»Наука» Москва 1967 г.
2. О.В.Мантуров. «Курс высшей математики» Москва «Высшая школа» 1991 г.
3. А.А.Самарский, А.В.Гулин. «Численные методы» Москва «Наука» 1989
4. А.В.Игнатьева, Т.И.Краснощекова, В.Ф.Смирнов. «Курс высшей математики» . Изд. «Высшая школа». 1968